

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO E AS MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE PENSAMENTO: uma leitura contemporânea da educação

Adelson Cheibel Simões¹⁸

RESUMO: Este artigo tem como tema principal fazer uma abordagem a respeito das mudanças que ocorrem no processo de ensino aprendizagem dentro do contexto da educação atual. O foco principal abordado por esta investigação é procurar desvendar o que tem acontecido de novo, ou mais especificamente, o que tem acontecido de diferente no que tange o modo de aprendizagem deste aluno nos dias atuais. Este trabalho tem como preocupação central algumas perguntas tais como: de que modo as tecnologias da informação participam da construção do conhecimento? Como a globalização tem interferido nesta maneira de compreensão e de ensino aprendizagem da criança? E, sobretudo, de que modo nós, como professores, temos lidado com este novo modelo e porque não dizer novo jeito de produzir conhecimento? Sendo assim, esta abordagem leva em consideração uma série de fatores novos e indispensáveis, tais como o papel do professor dentro deste contexto, a forma como este professor lida com esta diversidade sempre inconclusa de novos fatores, bem como a adequação por parte das instituições de ensino com relação à inovação proposta por esta rede tecnológica. O texto trabalha no sentido de uma mudança de estrutura de pensamento, torna-se menos complicado perceber, e ao mesmo tempo compreender, o porquê de uma geração nascida dentro desse mundo chamado “tecnológico ou digital” ter uma percepção de mundo com um maior grau de complexidade, uma vez que este se apresenta, nos dias atuais, com maiores facilidades que outras que são anteriores a ela. Isso ocorre justamente por esta mudança da estrutura de pensamento que tem sido apontada até o momento, ou seja, a estrutura lógica de causa e efeito. Isso apenas vem corroborar a tese da existência de uma nova estruturação do processo de conhecimento.

Palavras-chave: Educação. Globalização. Aprendizagem. Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO

¹⁸ Professor, Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, graduado em Filosofia pela mesma Universidade, professor da Filosofia da Faculdade do Baixo Parnaíba – FAP e Professor da Universidade Federal do Maranhão.

É visto e notório que o surgimento desse novo modelo de mundo tecnológico surge junto a uma nova maneira de produção de conhecimento.

O objetivo da abordagem deste texto é trazer para a discussão aquilo que há de mais novo e mais objetivo no âmbito educacional e que surge a partir destas novas ferramentas. Este texto leva em consideração o modelo ou a estrutura de conhecimento tradicional no qual estamos envolvidos profundamente nos dias atuais. O que há de novo aqui é esta nova concepção de aprendizagem proposta a partir dos meios de comunicação, especificamente a internet.

Tudo aquilo que é abordado a partir desse novo modelo, desse novo processo de aquisição de conhecimento, produz transformações grandiosas e de relevante importância para os conceitos educacionais contemporâneos. Este novo modelo ainda não foi plenamente descoberto dentro do contexto de ensino e aprendizagem. Entretanto, é um tema que precisa ser abordado com seriedade e dedicação mais aprofundadas, visto que se trata de uma realidade premente.

Esta novidade que o mundo digital nos traz apresenta algumas características estritamente inovadoras, isto é, dentro deste novo modelo de espaço não existem limites, não existe nada concluído. Dentro desta nova concepção tudo apenas *está*¹⁹. E neste sentido tudo pode ser redimensionado ressignificado, reeditado, etc. O modo de compreensão e de aquisição de conhecimento dentro deste novo espaço não compreende mais um diálogo no sentido de um para um, mas sim de muitos para muitos. Nesse contexto, é possível compreender que dentro desta nova concepção de espaço de aprendizagem todos estão interligados o tempo todo. Todos falam de tudo, ao mesmo tempo. E além de falar de tudo, falam de várias coisas ao mesmo tempo dando a ideia de que há linearidade em tais ideias. Dessa forma, é possível notar que tanto o conhecimento quanto as relações estão perdendo espaço para este novo modelo do multicompartilhado.

Neste sentido, o objetivo do texto é tentar evidenciar estes novos aspectos dentro do processo educacional trazidos por estes novos meios de comunicação, ou seja, a tentativa é mostrar como as mudanças tecnológicas perfazem um caminho para muito além da própria comunicação e que este novo modelo de construção do conhecimento perfaz um novo modelo de construção do Homem.

¹⁹ No sentido de estagnado, fixo, inerte.

2 CONHECIMENTO: FORMAÇÃO E ESTRUTURA DE PENSAMENTO

Antes de iniciar qualquer discussão é necessário dizer sobre a forma como é percebida a nossa estrutura de pensamento, ou seja, é necessário dizer a respeito dessa estrutura linear característica do pensamento do indivíduo contemporâneo. Refiro-me aqui à estrutura de organização linear de sujeito, verbo e predicado.

Uma comparação que pode ser trazida como exemplo, embora talvez não seja capaz de clarear suficientemente o contexto dessa estrutura de pensamento é o rádio. Sendo assim, entre este aparelho ou “personagem”, que é o rádio, há um espelhamento, há uma impossibilidade de interação simultânea, um distanciamento, uma ruptura de contato. Nesse viés pode-se evidenciar um engessamento da relação. Por conseguinte, o que tem caracterizado a estrutura do pensamento até agora e de onde está radicado também a estrutura do pensamento contemporâneo no que diz respeito ao processo de aprendizagem, esta é uma estrutura com um parâmetro linear de pensamento, portanto, é evidente que esta linearidade de pensamento não seja capaz de dar conta de toda a complexidade que se vive no dia-a-dia.

Apesar de este problema não ser recente na história da civilização, é curioso como nunca houve antes um compromisso em assumi-lo como problema. Certamente, é sabido que ele existia. Entretanto, pouco se comenta, pouco se estuda, etc. Não é difícil perceber problemas desta ordem quando se parte do contexto próprio e práticos da nossa vida. Em palavras mais sensatas, seria o mesmo que perguntar: Como é possível que uma estrutura linear de pensamento, tão simplificada, seja capaz de dar conta de toda esta complexidade, que é a vida? Podemos tornar isto mais palpável ainda quando tomamos a internet como parâmetro para a nossa investigação.

Após o advento da internet, a partir dos anos 2000, surge um novo conceito de tempo, de espaço e de modos de comunicação. Não é possível encontrar na “rede” uma estrutura linear de pensamento como a que estamos habituados a assistir e acostumados a lidar, pelo menos não da mesma forma. Imbricado neste “novo mundo” há também um novo conceito de tempo, de encontro, há uma nova estrutura que é diversa, inconclusa, de infinitas possibilidades e que não há um protocolo pronto a ser seguido. Este é um lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo e quase que de maneira simultânea. Neste “novo mundo” ao mesmo tempo se fala, se ouve, se ler e se escreve. Este novo modelo de comunicação é um

modelo totalmente aberto, infinito onde tudo é passível de interferência o tempo todo e a todo instante.

Este modelo, portanto, se apresenta como um contraponto àquele apresentado anteriormente pela imagem do rádio. Logo, há uma nova possibilidade de comunicação²⁰.

Há uma obra do escritor português Rui Canário intitulada *A escola tem futuro? Das Promessas às incertezas* publicado em 2006. O autor sinaliza, nesta obra, para uma dissimetria entre esses ‘dois mundos’ e seus impasses. Ele percebe e aponta o incrível avanço tecnológico que a educação brasileira tem alcançado com suas variadas formas de tecnologias etc., e traça uma linha de contraste referente a este avanço tecnológico e o tipo de sociedade que temos hoje, isto é, uma sociedade politicamente e socialmente imatura, apesar de todos estes aparelhos de conhecimento disponível que a tecnologia trouxe.

Canário (2006) está apontando para um fosso existente entre estas duas esferas sociais que, como princípio, deveriam caminhar de mãos dadas. É importante dizer que o professor português identifica a causa ou as causas desta lacuna como ligadas ao modelo escolar histórico. Incrivelmente este modelo é o que se mantém historicamente até hoje em nossas instituições de ensino e é preciso dizer, sem uma perspectiva clara de mudança.

Este modelo do qual Canário (2006) está nos falando é o modelo tradicional, marcado pela industrialização tardia, pela ditadura militar, bem como pela influência do idealismo platônico²¹ etc., ou seja, a velha ideia de ensinar através de conceitos. Este é um dos pontos que tornam possível a identificação, o conhecer e o problematizar deste modelo estrutural de conhecimento que se mantém até hoje.

Neste sentido, é possível trazer autores da envergadura de Ricoeur dentre outros para corroborar a posição de mudança estrutural com relação à formação do Homem, indivíduo, sujeito, etc. A ideia que o autor francês nos apresenta foi concebida em uma época mais madura de sua vida em torno das décadas de 80 e 90²² e nos sugere a ideia de um homem que depois de haver tentado um enxerto da hermenêutica na fenomenologia mostrar-

²⁰ Não obstante uma ressalva vale ser feita com referência a este assunto. É preciso deixar claro que o objetivo aqui não é colocar em debate a finalidade, boa ou ruim, quanto ao uso da rede de internet, mas tão somente se deter na investigação a respeito desta mudança de estrutura de pensamento que é extremamente presente e visível no momento.

²¹ Platão pregava a existência de dois mundos: o mundo sensível e o inteligível onde o mundo sensível figurava apenas como sombra. O mundo real para Platão era o mundo inteligível onde, portanto, se encontravam as ideias perfeitas. Neste sentido, ensinar através de conceitos significa ensinar sem ter o contato com as coisas reais presentes no mundo, ou seja, ensinar dentro de uma sala fechada teorizando conceitos abstratos.

²² Na primeira fase do seu pensamento, Ricoeur, não negando suas origens religiosas, pensa o homem como ser finito, sujeito ao erro e ao mal, mas podendo ultrapassar essa condição por um processo de reflexão e tomada de consciência de si, (Cf. STEIN, 2009).

se como protagonista de seu próprio discurso e produtor de textos (Cf. RICOEUR, 1995, p 147). O homem que nos é apresentado é um ser que fala, que realiza discurso, mas que ao mesmo tempo ao narrar é capaz de produzir textos. Automaticamente, neste ato de produzir textos, o homem se narra e a partir destas narrativas também se reconhece, se torna alguém que produz história não apenas como sujeito, mas como ser consciente a ponto de construir tradições, deixar documentos e organiza-los, coloca-los em molduras, produzir ciência. Portanto, a memória e a história, conceitos trabalhados por Paul Ricoeur, andam juntas na vida do ser humano (Cf. RICOEUR, 1995, p.147).

Destarte, Nietzsche aprofunda a ideia de não apenas ousar a pensar, mas além disso, ousar, fazer o próprio caminho e com isso a libertação da “Vontade de Potência” em outras palavras, julgar a partir de critérios particulares cujo ponto de chegada se caracteriza por aquilo que ele veio chamar “*Amor fati*”, a partir do qual o desejo recorrente é de que tudo retorne. O conceito de *Eterno retorno* nietzschiano.

Logo, pode-se concluir que o saber pedagógico de Nietzsche está longe das propostas conservadoras da educação. A educação singulariza o educando e na visão nietzschiana o aperfeiçoamento deste ser humano reside precisamente nesse ato de singularização.

O homem é um ser totalmente histórico e nele não há “natureza humana”, “o homem é um ser que ainda não está totalmente fixado” (NIETZSCHE, 2005, p.62) e pode, de maneira independente, orientar-se no processo. À educação, portanto cabe o papel de emancipar os indivíduos que podem ter acesso à cultura superior. A função da educação, conforme o entendimento do autor, não é criar um mundo harmonioso como tem sido defendido habitualmente, mas sim singularizar os indivíduos. Neste sentido, o mestre tem a função de auxiliar o discípulo a descobrir-se a Si mesmo a ponto de ter a capacidade de desprender-se dele. Bem como escreve Nietzsche em Aurora: “pertence a humanidade de um mestre, pôr os seus alunos contra ele” (NIETZSCHE, 2005, p.447), e ainda complementa em Ecce Homo, “recompensa-se mal um professor, quando se permanece sempre seu discípulo” (NIETZSCHE, 2005, p.4).

De certa forma, a proposta nietzschiana é a de uma nova forma de pedagogia muito superior a todas as pretensões até agora existentes. Para ele a escola não deve ser uma instituição de reprodução social, nem de emancipação geral do sujeito. A escola, deve sim, selecionar os melhores para serem sujeitos emancipados. O objetivo da educação esperada por Nietzsche não é que os indivíduos se tornem novos membros aparelhados à melhor

compreender, conhecer e se comunicar, mas sim para que dentre estes alguns atinjam a própria perfeição. Isso que expressa o pensamento de Nietzsche anunciado de forma muito clara nas palavras do filósofo Osvaldo Giacóia Jr, “a crítica ao primado da consciência articula-se em Nietzsche à crítica da modernidade política que privilegia a igualdade enquanto uniformidade desconsiderando a diferença e a singularidade” (NIETZSCHE apud GIACÓIA, 2001, p. 43).

2.1 O que é o pensamento? Qual o significado de ensinar?

O problema em questão, como sinalizado já na introdução, parte, evidentemente, das perguntas mais básicas referentes ao pensamento. Nesse contexto, o que vem a ser aquilo que propriamente chamamos pensamento? Qual o significado de ensinar? Qual o significado de aprender? E naquilo que diz respeito ao Trabalho e a Educação de forma geral, como e de que maneira estão sendo trabalhadas estas questões? Isto é, como estão sendo trabalhadas questões referentes ao conhecimento? E ainda, como é possível caracterizar esse processo de aprendizagem e a forma com que essas transformações vêm ocorrendo e afetando o mundo no qual vivemos?

O processo tecnológico atual impôs uma série de transformações novas, diferentes, desconhecidas, etc., e isso deixa algumas lacunas a serem preenchidas. Talvez isto aconteça exatamente por serem questões novas, etc., porém, são indagações que dizem respeito ao conhecimento, ao pensamento e, conseqüentemente, à Educação. É evidente que todo este processo tecnológico que aconteceu ou que podemos dizer, está em processo de acontecimento, não deixa de ser positivo e muito interessante. Haverá poucos que duvidem que este é um dos maiores avanços do século, mas a pergunta a ser respondida ainda é aquela feita pelo professor Canário (2006) e já apresentada no início desta incursão. Como é possível uma tecnologia tão avançada, como a que temos atualmente ao acesso de todos ou da maioria, por um lado, enquanto do outro lado temos uma sociedade carente e imatura socialmente, culturalmente, economicamente e politicamente como a atual? Como é possível uma distância tão grande na mesma sociedade, na mesma comunidade, etc.? A inovação tecnológica está aí, é fato, não há o que se discutir, porém este processo não deveria ocorrer também no campo social e político, etc.?

Este é o ponto onde se encontra o ser humano. O Homem que aprende, que estuda que busca o conhecimento. O desafio lançado aqui é saber se já existe algo que possa ser identificado neste encontro entre aquilo que podemos chamar de ‘caos’ e modernidade no que diz respeito ao pensamento.

De acordo com essa linha de argumentação, é possível afirmar que há uma mudança de valores na sociedade e, principalmente, afirmar que vivemos uma transformação histórica de consciência do mundo e que ainda temos muito a fazer para compreender, e mais ainda, para incorporar estas mudanças.

O pano de fundo sob o qual se apoia esta questão é evidentemente o contexto da Educação. Já sabemos, contudo, que esta é uma questão recorrente em sua própria história que, por tantas vezes, não foi tratado como tal, ao invés disso foi até negligenciado. Porém, esta negligência pode não ter sido intencional, talvez possa ter ocorrido justamente por ainda não fazer sentido trazê-lo como problema para a discussão naquele momento. Contudo, o interesse por este assunto se dá, em princípio, por sua importância, pela inquietude ou incompreensão no que diz respeito a esta possibilidade de haver uma nova forma de estruturação do conhecimento.

É importante salientar que tudo isso se torna mais evidente agora em tempos que podemos chamar de pós-modernos com o alargamento e disseminação da tecnologia. Certamente é devido a esta ampliação do acesso à tecnologia que ocorre de forma tardia que a aquisição do conhecimento não pode ser percebida de maneira mais imediata. Entretanto, isso não faz dele um problema devidamente novo, ao contrário, este é um fato que vinha se fazendo sentir gradativamente ao longo dos anos, mas que justamente agora, por novos acontecimentos, ganham também novos contornos e, conseqüentemente, novas formas de discussão.

Como dito acima, todo esse processo de transformação é evidentemente notável ao longo da história. Basta traçar uma linha histórica. Vejamos no mundo do trabalho, por exemplo. No período da colonização, os detentores do poder eram os senhores de engenho. Naquela época a terra era o fator de produção. A terra era quem criava e de onde se retirava a riqueza. Posterior a isso, com o acontecimento da Revolução Industrial, muda-se o modo de produção de riqueza e com isso também muda o fator de produção. A partir da Revolução Industrial a terra e o modelo artesanal de produção não são mais os geradores de riqueza e quem assume este lugar agora é a fábrica. Notadamente, no momento atual a fábrica também deixou de ser o principal fator de produção de riqueza dando lugar, assim, àquilo que pode ser chamado de a Era do Conhecimento ou para a Tecnologia, se preferirmos. Dessa forma, este é o cenário contemporâneo que encontramos exposto.

Sobre este assunto, é importante retroceder um pouco e notar que a partir do processo industrial foram criadas as chamadas “especificidades do trabalho” em que cada um

era responsável por uma atividade específica. Obviamente que não vivemos mais neste modelo de sociedade e, portanto, este, gradativamente, está entrando em um colapso, ou seja, estamos entrando em um período em que a especificidade não consegue dar conta de um Todo que é complexo.

É preciso, sim, conhecer o problema, porém é necessário, também, que se tenha uma visão do todo. Há, portanto, uma sutil mudança num processo que antes era industrial²³ e segmentado e que agora passa a demandar uma visão mais ampla no que diz respeito ao Conhecimento como principal fator de produção.

Rui Canário (2006) afirma que este processo tem suas raízes no modelo escolar que herdamos. Um modelo com uma industrialização tardia, um regime militar bastante marcante e também uma educação passada através de conceitos. Uma herança que ainda custa caro para o nosso modelo de educação do qual precisamos nos livrar. É preciso deixar para traz este modelo de ensino em que o professor é o centro de tudo. Com o advento da tecnologia este modelo começa a perder sentido, uma vez que o aluno pode manter uma relação de aprendizagem muito mais eficaz e produtiva, independendo-se do professor. Neste sentido, o conceito nietzschiano de *Espírito livre* pode contribuir para a compreensão e assimilação desta transformação em evidência.

A ideia de espírito livre nietzschiana tem muito a ver com esta transformação que ocorre na Educação e, nesse caso, em vários outros âmbitos como o do Trabalho, da Filosofia etc., porque é uma ideia nova de ver o mundo. Nietzsche, através do conceito de *Espírito livre*, trabalha com a ideia de que a educação é um processo que embora possa ser lido como individual tem um sentido em ver e de sentir o mundo de maneira diferente. Isso se configura como uma forte característica de mudança ou transformação da forma que o Homem passa a compreender o mundo que o cerca. É isso que pode ser constatado a partir das próprias palavras de Nietzsche.

É chamado espírito livre aquele que pensa de modo diverso do que se esperaria, com base em sua procedência, seu meio, sua posição e função ou com base nas opiniões que predominam em seu tempo. Ele é a exceção, os espíritos cativos são a regra [...]. De resto, não é próprio da essência do espírito livre ter opiniões mais corretas, mas sim ter se liberado da tradição, com felicidade ou com fracasso. Normalmente, porém, ele terá ao seu lado a verdade, ou pelo menos o espírito de busca da verdade: ele exige razões; os outros, fé (NIETZSCHE, 2005, p. 225).

²³ Ora não estamos defendendo a possibilidade de parar com todas as outras práticas de produção. Estamos falando de uma mudança de eixo, onde o principal enfoque econômico não está mais focado na terra, nem na indústria, mas sim na tecnologia, portanto, na produção de conhecimento.

A transformação proposta pelo autor não significa a mais acertada, mas sim significam verdades. É preciso enxergar a verdade que pode estar muito além do que é correto no momento imediato. Para Nietzsche é preciso pensar além, o espírito livre é este que tem coragem de tomar-se nas mãos e pensar soluções novas para os problemas.

2.2 A construção do conhecimento a partir de uma ideia autônoma

O *Espírito livre* de Nietzsche pode ser chamado de uma reinvenção ininterrupta do si mesmo, afastando qualquer tipo de garantia que possa ser eterna. Assim, através do conceito de “espírito livre” o autor se distancia de todo e qualquer tipo estagnado de conhecimentos, idealismos etc., desconstrói tudo aquilo que o fundamenta e a partir disso se propõe a pensar.

Os espíritos livres não levam este nome para viverem conforme uma preferência particular, senão que para aceitar colocar em questão toda e qualquer referência dada a partir da qual seja possível inventar, criar e pensar. São eles, os espíritos livres, os responsáveis por investigar as amarras metafísicas da formação humana. Entretanto, isso não significa que a base em que estes se apoiam seja uma instabilidade completa. Antes, porém, o espírito livre é o responsável pelos questionamentos de pontos engessados que têm a necessidade de serem enfrentados. Dessa forma, compreende-se que as estabilidades existem, mas que são históricas e contingentes e, acima de tudo, que são provisórias, ou seja, podem e precisam ser questionadas.

Um possível caminho apontado por Nietzsche, e que pode se levar em consideração, é que parece que cada um deve chegar através de algum processo e ‘atingir aquilo que é’, atingir uma identidade própria, única. Este movimento de retroceder ao si levantado pelo autor constitui o centro de toda experiência. Isto configura a imagem da chamada docência. Esta trata-se de um ato peculiar à esta atividade em conduzir alguém até si mesmo de modo que esse processo se configura como um desafio para quem aprende. Este modo de aprender do qual Nietzsche nos fala não é o mesmo que repetição, não é, contudo, tornar-se seguidor de terceiros, mas sim é encontrar uma forma particular, própria e independente depois da experiência adquirida e vivenciada. Justamente aquilo que foi comentado anteriormente da obra *Aurora* e *Ecce Homo* sobre a ideia de emancipação de discípulo perante seu mestre.

Seguindo nesta mesma direção pode-se dizer que a ideia de formação apontada por Nietzsche implica um conceito que ele chamou de “vontade de potência”. Esta, para o autor, significa uma atitude de coragem, afirmativa diante da vida que se apresenta como uma capacidade de organização de si. Em uma possível comparação, seria como a imagem do artista frente a obra de arte em construção, inventando e produzindo novas formas de expressar valores, conceitos e convicções. Assim, o caminho da formação não é um caminho deserto, desconectado, mas sim uma constante interação que se fortalece a partir das diferentes sensações.

O processo de formação não pode ficar restrito por uma lógica reguladora e fechada. É possível, sim, que em algum momento isso possa acontecer, mas é necessário criar um movimento de reação, de “Desterritorialização” para usar o conceito de Guatarri, (1996, p. 323) frente aos princípios dos grandes mapas educacionais. Posto isso, com essa força de resistência, então possibilitar uma abertura, um olhar diferente, alargando o modo de olhar e as práticas inventadas, então, a dificuldade é como fazer isso, uma vez que aquilo que sempre permeou o pensamento é saber se sempre fomos inventados por terceiros.

O cuidado de si está diretamente implicado neste caso. Isto é, a relação com o outro é, de certa forma, a relação com o si, e é esta relação que possibilita uma compreensão prática da liberdade, da ética, etc. Quanto à ética, para dizer um pouco mais a respeito de seus processos, é necessário enfatizar que esta exige uma reinvenção contínua em seus espaços. Com isso, é possível notar que aquela não deve permanecer restrita ou refém de uma verdade. O que é possível que falte neste caso, porém, é a sabedoria para administrar o estranho, o adverso de práticas e projetos a fim de construir novas práticas sociais.

Sendo assim, este pode ser o lugar destinado ao estudo da Filosofia da Educação. Esta, portanto, deve marcar este lugar, precisa garantir a especificidade do que implica realmente um filosofar, característica de domínio do pensamento propriamente como tal e não simplesmente aninhar-se no emaranhado de definições dogmáticas de conteúdos e estratégias técnicas, definidoras de verdades, valores, etc.

Frente a isto, convém salientar as primeiras indicações do papel da Filosofia a muito já conhecida que é surpreender nossas ideias e opiniões imediatas, duvidar das crenças, virtudes, indagar, problematizar e refletir sobre questões da própria vida. Esta é, ou deveria ser, a preocupação da Educação e, neste caso em específico, da Filosofia da Educação a partir deste ensaio embasado na Filosofia de Nietzsche.

3 CONCLUSÃO

A escola, como papel de educadora e transformadora de sujeitos construtores de sua própria história, precisa se voltar para essa nova realidade tecnológica que estamos vivenciando e cujo retrocesso é impossível. E que o papel da escola diante desse cenário seja contribuir com a construção da criticidade e da autonomia de pensamento por meio de uma atmosfera de confiança e abertura de espaço para a discussão e para o debate.

Que diante da necessidade de lidar criticamente com tais informações impostas pelo mundo contemporâneo o aluno precise se conscientizar do sentido da construção do seu próprio conhecimento, se esforçar de forma intencional e favorável para aprender o novo e o antigo através de revisão e pesquisa seguidas de indagações, ou seja, buscando outras formas de adquirir conhecimento e não se acomodando apenas com o que lhes foi passado pelo professor.

Num momento de mudanças e incertezas e a necessidade de resgatar valores tão importantes condizentes com a sociedade contemporânea, o professor deverá exercer um novo papel de acordo com os princípios de ensino aprendizagem. Isso tornar-se-á possível quando o professor assumir esse novo papel favorecendo a postura reflexiva investigativa, colaborando, assim, para a construção da autonomia de pensamento e de ação, capacitando o aluno a exercer o seu papel de ser pensante e transformador. Nesse contexto, o professor deixa de trabalhar aquela velha forma baseada na ideia de que o aluno só aprende através da reprodução. Assim, o professor deve mostrar segurança, conhecimento da ciência a que se propõe a trabalhar, possibilitando a oportunidade de realização de questionamentos e a construção de um pensamento crítico por parte dos alunos, caso contrário, irá apenas voltar-se à reprodução de conteúdo.

É preciso que o professor demonstre profissionalismo, ética e compromisso com o sucesso de seus alunos para que estes se sobressaiam individualmente e coletivamente do meio em que estejam inseridos tendo, assim, a plena certeza de que o conhecimento no contexto globalizado em que estamos inseridos hoje vai muito além da sala de aula. Este não se limita apenas a quatro paredes, vai muito além do que é apresentado pelo professor, e sim, pode ocorrer em qualquer lugar.

Com o advento da tecnologia das comunicações instantâneas e dessa imensa multidão dominando estes meios, ficou muito mais fácil o acesso às informações e ao conhecimento. As ferramentas estão ao alcance de todos, ou pelo menos da maioria. Neste sentido, o aluno pode maximizar seu aprendizado e torná-lo bem mais prazeroso, desde que saiba lidar com estes meios tecnológicos disponíveis.

Portanto, neste processo de formação onde acontece esta mudança de modo e de compreensão do conhecimento, o professor, como parte importante nessa construção de conhecimento precisa ter claro que nem sempre mostrar o caminho é suficiente. Ele precisa cativar, instigar o aluno a querer ser melhor. Conforme já vimos no decorrer do texto, deve incentivar o aluno a superar seu mestre, sendo, dessa forma, realmente produtor de novas ideias e de novos conceitos.

THE CHALLENGES OF TRAINING AND CHANGES IN THE THOUGHT STRUCTURE: a contemporary reading of education

ABSTRACT: This article has as main theme to make an approach regarding the changes that occur in the process of teaching learning within the context of the current education. The main focus of this research is to find out what has happened again, or more specifically, what has happened differently in what concerns this student's way of learning these days. This work has as central concern some questions such as: how do information technologies participate in the construction of knowledge? How has globalization interfered in this way of understanding and teaching child learning? And above all, how have we, as teachers, been dealing with this new model and why not say a new way of producing knowledge? Thus, this approach takes into account a number of new and indispensable factors, such as the role of the teacher within this context, how this teacher deals with this ever-unfinished diversity of new factors, as well as the adequacy of Innovation proposed by this technology network. The text works towards a change of thought structure, it becomes less complicated to perceive, and at the same time to understand, why a generation born within this world called "technological or digital" has a perception of the world with a greater degree Of complexity, since it presents itself today with greater facilities than others that predate it. This is precisely because of this change in the structure of thought that has been pointed out so far, that is, the logical structure of cause and

effect. This only corroborates the thesis of the existence of a new structuring of the process of knowledge.

Keywords: Education. Globalization. Learning. Knowledge.

REFERÊNCIAS

ABBAGNANO, N. **Dicionário de filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

ARANHA, Maria Lúcia de A.; MARTINS, Maria Helena P. **Filosofando**: introdução à filosofia. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Moderna, 1993.

_____. **História da educação e da pedagogia**: geral e do Brasil. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2006.

CANÁRIO, Rui. **A escola tem futuro? das promessas às incertezas**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

CESAR, C. M. (Org.). **Ensaio filosóficos**. São Paulo: Paulus, 1998.

LARROSA, Jorge. **Nietzsche e a educação**. 2. ed. Tradução Semíramis Gorini da Veiga. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

MARTON, Scarlett. **Nietzsche**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1983.

NIETZSCHE, Friedrich **Além do bem e do mal**: prelúdio a uma filosofia do futuro. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.

_____. **Ecce homo, como alguém se torna o que é**. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo, Companhia das Letras, 1995.

_____. **A gaia ciência**. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Schwarcz, 2001.

_____. **Genealogia da moral**: uma polêmica. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

_____. Sobre o Futuro de Nossos Estabelecimentos de Ensino. In: _____. **Escritos sobre educação**. Organização, tradução, apresentação e notas Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2003.

RICOEUR, P. **O discurso da ação**. Lisboa: Edições 70, 1988a.

_____. **Do texto à ação**: ensaios de hermenêutica II. Porto: Rés-Editora, 1989.

_____. **Interpretação e ideologias**. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.

_____. **Si-mesmo como um outro**. Tradução Lucy Moreira Cesar. Campinas, SP: Papyrus, 1991.

_____. **Tempo e narrativa** Campinas, SP: Papyrus, s/d. 3v.